

YANGI VA ISTIQBOLLI S-7303 G'O'ZA NAVIDAN YUQORI HOSIL YETISHTIRISH

¹Qodirov Otabek Abdullaxayevich, ²Aliyeva Feruza Shavvazovna, ³To'xtasinov Asilbek Toxirjon o'g'li, ⁴Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Katta o'qituvchi O'zbekiston, Andijon

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Assistant O'zbekiston, Andijon

³Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, talaba O'zbekiston, Andijon

⁴Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, talaba O'zbekiston, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001987>

***Annotatsiya.** Farg'ona viloyati Farg'ona ilmiy tajriba stansiyasi dalasining o'tloqi soz kuchsiz sho'rlangan tuproqlari sharoitida 2021-2022 yillar mobaynida o'tkaziladi. Yangi va istiqbolli S-7303 g'o'za navini parvarishlashning agrotexnikasi elementlarini ishlab chiqishda g'o'zaning o'sishi, rivojlanishi va paxta hosildorligiga ta'siri ilk bor o'rganiladi.*

***Kalit so'zlar:** nav, rivojlanish, uslub, variant, hosildorlik.*

Respublikamizda keyingi yillari resurstejamkor agrotexnologiyalarni keng miqyosda jalb etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish soxasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash" muxim vazifalardan biri etib belgilangan. Ushbu vazifalarni hisobga olgan holda, tuproq unumdorligini saqlash va yaxshilash hamda g'o'za ekinidan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda Farg'ona viloyatining o'tloqi soz tuproqlar sharoitida yangi va istiqbolli g'o'za navlarni parvarishlashning agrotexnikasi elementlarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

Ma'lumki, paxta yetishtirish jarayonidagi agrotexnik tadbirlar turli tuproq iqlim sharoitlarda yaxshi rivojlangan ertapishar va yuqori hosil beradigan o'simliklarni pavarishlashga qaratilgan bo'lishi kerak. SHuning uchun yangi agrotexnik usul va tadbirlarni o'rganishda ularning ko'p hosil olishiga ta'sirini aniqlash bilan cheklanib qolmasdan, g'o'za hayoti jarayonidagi turli davrlarni uning unib chiqishiga bog'liq xolda o'rganib borish zarur.

1-jadval

Yangi va istiqbolli S-7303 g'o'za navi chigitining dala sharoitida unib chiqish dinamikasi, %, 2021 yil, (Farg'ona)

Variantlar	G'o'za navi	Ma'dan o'g'it me'yorlari, NPK kg/ga			Kuzatuv muddatlari		
		N	P	K	29.04	1.05	4.05
1	S-7303	180	125	90	68.5	79,5	81,9
2		200	140	100	72.6	79,9	82,4
3		220	155	110	71.8	83,2	85,6

G'o'za navi chigitining unib chiqish dinamikasi amal davri boshida tahlil qilinganda har xil o'g'itlash meyorlari qo'llanilishiga qaramasdan nav o'rtasida deyarli katta farq kuzatilmadi.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Chigitning unuvchanlik ko'rsatkichi yuqori ekanligi, dala unuvchanligi 80 % dan ortiq bo'lganligi tahlillarda ma'lum bo'ldi.

April oyining 4-choragida olib borilgan fenologik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, N(azot), P(fosfor) va K(kaliy) mikroelementlar miqdorini 220x155x110 nisbatda qo'llanilgan variantimizda chigitlarning unuvchanlik ko'rsatkichi may oyining birinchi choragidagi ko'rsatgikga nisbatan farqli ravishda ikkinchi variant natijalaridan biroz kam unuvchanlikni namoyon qilganini ko'ish mumkin.

2021-yilgi mavsumda yangi va istiqbolli S-7303 g'o'za navining chigitining dala unuvchanligi kuzatilganda 1-variant 81,9 % ni, 2-variant 82,4 % ni tashkil etib, 3-variant 85,6 % ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki 3-variantimiz 3,7-3,2% ga yuqori bulganligi kuzatildi (2-jadval).

2-jadval

**Yangi va istiqbolli S-7303 g'o'za navi chigitining dala sharoitida unib chiqish
dinamikasi, %, 2022 yil, (Farg'ona)**

Variantlar	G'o'a navi	Ma'dan o'g'it me'yorlari, NPK kg/ga			Kuzatuv muddatlari		
		N	P	K	8.04	10.04	12.04
1	S-7303	180	125	90	55,6	77,8	94,7
2		200	140	100	56,4	78,3	96,5
3		220	155	110	57,3	78,9	97,6

2022-yilgi mavsumda yangi va istiqbolli S-7303 g'o'za navining chigitining dala unuvchanligi kuzatilganda 1-variant 94,7 % ni, 2-variant 96,5 % ni tashkil etib, 3-variant 97,6 % ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turiptiki 3-variantimiz 2,9-1,1% ga yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Tadqiqot natijalarini eng ahamiyatli tomonlaridan biri sifatida shuni aytish mumkinki, tajribada o'rganilgan S-7303 g'o'za navi chigitlarining unib chiqish ko'rsatkichlari va uning tezligiga NPK miqdorini ta'sir doirasi bevosita ko'zga tashlanib qoldi. Tajribada minerallar miqdorini mo'l qo'llanilgan variantdagi chigitlarni unuvchanlik ko'rsatkichi yuqori bo'lishiga asosiy omil sifatida NPK miqdorini bevosita ko'rsatish mumkin.

Bizga ma'lumki har bir o'simlikning urug'ini tezkor va sifatli undirib olishda urug'ni bir me'yorda unib chiqishi uchun birlamchi ishlov berish muhim ahamiyatga ega. O'simlikni vegetatsiya davri davomida kasallik va zararkunandalarga nisbatan bardoshlilikini ta'minlashda urug'ga me'yor talablari asosida ishlov berish mo'l hosil olish uchun muhim omil hisoblabadi. Hususan ushbu tadbirlarni chigitni tezkor va sifli undirib olishga qo'llanilsa, tabiatdagi kasallik va zararkunandalar uyg'onishidan avvalroq o'simlik ko'chatlarini baquvvat qilib olishga erishishg mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, turli xildagi mineral oziqlantirish vositasini qo'llanilgan holda yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik ekinlari o'rtasida sezilarli farqlar kuzatildi. Bundan tashqari urug'larni dalaga qadashdan oldin qo'llaniladigan organik preparatlar orqali urug'larning unuvchanligini nav xususiyatini o'zgartirmagan holda qo'llash ham yaxshi samara berishi isbotlangan.

REFERENCES

1. Qodirov Otabek Abdullaxayevich, Usmonov Mirzohid Sobirjon o'g'li, Nematjonov Abdulbosid A'zamjon o'g'li Yuqori avlodli urug'lik paxta xomashyosi iqtisodiy samaradorlikka erishish omili // SAI. 2022. №D2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuqori-avlodli-urug-lik-paxta-xomashyosi-iqtisodiy-samaradorlikka-erishish-omili>.
2. Qodirov Otabek Abdullaxayevich, Mamanazorv Abduxalil Xudoynazar o'g'li Dala tajribalarining fenologik kuzatuv natijalari (Andijon sharoiti misolida) // SAI. 2022. №D3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dala-tajribalarining-fenologik-kuzatuv-natijalari-andijon-sharoiti-misolida>.
3. O.A.Qodirov-G'o'za navlari unuvchanligini laboratoriya tahlil natijalari. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal. 2022 yil maxsus son. 11-bet.